

கம்பராமாயணம் காட்டும் சூர்ப்பனகை பாத்திரம் வழி பெண்ணின் நிலைப்பாடு

ஜெ. மகேஸ்வரி

உதவிப் பேராசிரியர், தமிழ்த்துறை
நாடார் சரசுவதிகலை மற்றும் அறிவியல் கல்லூரி, தேனி

முன்னுரை

கவிச்சக்கரவர்த்திகம்பனுடையமகாகாவியமான இராமாயணத்தை எத்தனையோ அறிஞர்களும் பேரறிஞர்களும், பல ஆய்வுகளையும் விளக்கவுரைகளையும் எழுதியுள்ளனர். கம்பனுடைய மகாகாவியம் என்பது ஒரு பெருங்கடல் அதனை அணுக அணுக அமுதசுரபியாய் வெளிப்பட்டு நிற்கும் தன்மையுடையது. அவ்வகையில் கம்ப ராமாயணத்தில் கூனி, கைகேயி, மந்திரைக்கு அடுத்த எதிர்மறைப் பாத்திரமாக பார்க்கப்படுபவள் சூர்ப்பனகை கதாபாத்திரம். கம்ப ராமாயணத்தில் இராவணனின் இளம் தங்கையாகவும், ராட்சத குலத்தில் தோன்றிய காரணத்திற்காகவும் சூர்ப்பனகை இன்று வரை நம் மனதில் விகாரத் தோற்றமுடையவளாகவே கருதப்பட்டு வருகிறாள். உண்மையில் கம்பர் சூர்ப்பனகையை எங்ஙனம் வருணனை செய்து காட்டுகிறார், சூர்ப்பனகை கதாபாத்திரத்தின் வழி கம்பர் உரைக்கும் பெண்ணின் குணங்கள் குறித்தும், கம்பர் உரைக்கும் பெண்ணின் நிலைப்பாடு குறித்தும் ஆராய்வதாகவும் இக்கட்டுரை அமைக்கப்பட்டுள்ளது.

மலர்: 11

சிறப்பிதழ்: 1

மாதம்: ஜூன்

வருடம்: 2023

P-ISSN: 2321-788X

E-ISSN: 2582-0397

DOI:

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8232907>

சூர்ப்பனகையின் உருவத் தோற்றம்

கம்பர் சூர்ப்பனகையை தூர்க்குணம் நிறைந்தவளாக, அரக்க குணம் உடையவளாகவே தன் சொல்லின் திறத்தைக் கொண்டு சித்தரித்தாலும். உண்மையில் அவளை அழகானவளாகவே படைத்துக் காட்டியுள்ளார்.

“செங்கயல் போல் கரு நெடுங்கண், தேமரு

தாமரை உரையும்

நங்கை இவர் என நெருநல் நடந்தவரோ நாம்?

என்ன”¹

இதன்படி சிவந்த கயல் மீன்கள் போல பிறழும் கருமையான நீண்ட கண்களைக் கொண்டவள் என்றும், தேன் ஊறும் தாமரை வாசம் செய்யும் திருமகள் லட்சுமி இவளே என்று ராமன் வாயிலாக இவள் அழகு இவ்வாறு வருணிக்கப்படுகிறது.

மேலும் கம்பர் சூர்ப்பனகையின் நடையினைக் குறித்து அறிமுகம் செய்யும் பொழுது,

**“பஞ்ச ஒளிர், விஞ்ச குளிர் பல்லவம்
அனுங்க,
செஞ்செவிய கஞ்சம் நிகர், சீறடியள் ஆகி
அம்சொல் இள மஞ்சை என, அன்னம்
என,
மின்னும்
வஞ்சி என, நஞ்சம் என, வஞ்ச மகள்
வந்தாள்”²**

என்று வருணிக்கிறார்.

சூர்ப்பனகை நடந்து வருகையில், அவளுடைய பஞ்ச போன்ற பாதங்களை கொடியின் தளிர் பார்த்தால். இவளுடைய பாதம் பளிச்சென்று மென்மையாக உள்ளது நாம் கூட இங்ஙனம் மென்மையாக இல்லையே என்று தளிர்கள் நாணி வருந்துமாம். மேலும் அவள் அத்தகைய பாதங்களை எடுத்து நடந்து வருகிறாள் பூமி அதிர்வது போல அவள் நடக்கவில்லை மாறாக, சீராக அடியை எடுத்து வைத்து மயிலின் தன்மையினைப்போல அன்னத்தின் தன்மையினைப் போல மென்மையாக நடந்து வருகிறாள். அங்ஙனம் அவள் நடந்து வருகையில் வஞ்சிக் கொடி போல அழகாய் காட்சியளிக்கின்றாள். அத்தகைய மென்மையாக வருணனை செய்து இருதியில் ராமனை மயக்கும் எண்ணம் கொண்டு வந்ததால் “வஞ்சமகள் வந்தாள்” என்று அறிமுகம் செய்கின்றார். இதன்வழி சூர்ப்பனகையை இத்தகைய மென்மையாக படைத்துக் காட்டி மனத்தினுள் வன்மத்தினை வைத்தும் அப்பாத்திரத்தினை படைத்துள்ளார்.

பழி வாங்கும் பண்பு

மேலே குறிப்பிட்டவாறு மென்மையாக படைக்கப்பட்ட சூர்ப்பனகையின் மனத்தினுள் வன்மம் தோன்றக் காரணம் என்ன என நோக்கையில், சூர்ப்பனகை ராவணனுக்கு பிரியமான தங்கை. இராவணன் தன் தங்கையை சிறந்த வீரனுக்கு மணம் முடிக்க எண்ணினான்.

அசுரக் கூட்டத்தின் சேனாதிபதி வித்யுத்தஜித்தனுக்கு மணம் செய்து வைத்தான். இதற்கிடையே இராவணனுக்கு தன் பலத்தின் மீதான செருக்கு அதிகரித்து, தானே உலகை ஆளப்பிறந்தவன் என்னும் அகந்தை கொண்டவனாயினான். உலகை வெல்லும் நோக்கத்தோடு பல நாடுகளையும் கைப்பற்றினான். அந்த ஆசை மேலோங்க தன் தங்கையின் கணவனான வித்யுத்தஜித்துடன் சூழ்ச்சி செய்து வதம் செய்தான், மணமுடித்து வைத்த அவனே தன் கைகளாலேயே கொன்றதைக் கண்டு பித்துப் பிடித்தவள் போல் ஆயினாள். தன் கணவனின் சடலத்தின் முன் நின்று சபதமிடுகிறாள் என் கணவனை சூழ்ச்சி செய்து கொன்றதைப் போல் நானும் அவனை சூழ்ச்சி செய்து கொள்வேன்³ என்று சபதமிடுகிறாள். மனிதனானாலும் அரக்கியானாலும் தன்னல உணர்வு என்பது இயல்பான ஒன்றாகும். அதுவும் ஒரு மனைவியாக அவள் கணவன் மீதான பாச உணர்வு மேலோங்கியதன் விளைவாக தன் கணவனைக் கொன்ற இராவணனை சூழ்ச்சி செய்தேனும் பழி வாங்க வேண்டும் என்ற எண்ணம், தன் சகோதரன் என்பதனையும் தாண்டி வெளிப்பட்டு நிற்கிறது.

காமம் வெளிப்படுத்தாப் பெண்மை

காமம் கொண்ட பெண்கள் தன் அன்பை தாமே வெளிப்படுத்துதல் இல்லை என்னும் தமிழர் தம் உயரிய பண்பை பஞ்சவடியில் இராமனைக் கண்ட காமமுற்ற சூர்ப்பனகையின் சொற்களின் வழி இங்ஙனம் உரைக்கிறார்.

**“தாம் உறு காமத் தன்மை தாங்களே
உரைப்பது என்பது.**

**ஆம் எனில் ஆவது அன்றால், அருங் குல
மகளிர்க்கு அம்மா!”⁴**

என்று கம்பர் அழகாகக் காட்டுகிறார்.

பாலுணர்வு வெளிப்பாடு

தொல்காப்பிய காலம் முதல் சங்க காலம் சங்கம் மருவிய காலந் தொட்டு காமம் செப்புதல் பெண்டிற்கு அழகு அன்று என்ற எண்ணத்தினை தகர்த்தெறிந்து சூர்ப்பனகையை இவ்விடத்தில் பேச வைத்து புரட்சி செய்கின்றார்.

“ஏழறும் உயிர்க்கு நோவேன்: என் செய்கேன்?

யாரும் இல்லேன்:

காமன் என்று ஒருவன் செய்யும் வன்மையினைக் காத்தி என்றாள்.”⁶

மன்மதன் என ஒருவன் செய்கின்ற கொடுமையைத் தடுத்துக் காப்பாற்றுவாய் என் உளக் காதலை எடுத்துரைத்தற்குரிய தூதுவர் யாருமில்லர் என தன்னிலையை எடுத்துரைக்கிறாள்.

இதன்வழி பெண்ணானவள் தன் உளக் காதலை தைரியமாக சூர்ப்பனகையின் பாத்திரத்தின் வழி எடுத்துரைப்பது புலனாகிறது

அதற்க்கும் ஒரு படி மேலே சென்று, இராமன் தன் ஆசைக்கு இணங்கவில்லை இடம் கொடுக்கவில்லை என அறிந்து சீதையை துர்க்கி செல்ல முயலுகிறாள். தான் கொண்ட ஆசையினை எவ்வகையிலேனும் நிறைவேற்ற வேண்டும் என்ற எண்ணம் வெளிப்பட்டு நிற்கிறது.

ஆணுக்கிங்கே பெண் இளைப்பிள்ளை காண்:

தற்போதைய நாட்களிலே பெண் பார்க்கும் படலத்தில் ஒரு பெண் பிடிக்கவில்லை எனில் மற்றொரு பெண்ணை தேடி மணம் முடிக்கும் இன்றைய நாகரீகத்தினை கம்பர் அன்றே சூர்ப்பனகையின் வழி எடுத்துரைக்கின்றார். இராமன் இணங்கவில்லை என்றவுடன் இலக்குவன் எந்த வகையிலும் இராமனுக்கு சளைத்தவனில்லை என்பதை உணர்ந்த சூர்ப்பனகை இராமனிடம் கோருகின்றாள்,

“இளங்கோவோடு எனை இருத்தி, இரு கோளும்

சிறை வைத்தாற்க்கு இளையேன்”⁶

என்று இலக்குவனாம் இளையவனுடன் எனை வாழ வைப்பாய் என வேண்டுகிறாள்.

மேலும் அவள் தம் தன்மை குறித்து பேசும் பொழுது

“நிருதரோடும் களம் கோடற்க்கு உரிய செருக் கண்ணியக்கால்,

ஒரு மூவாம் கலந்த காலை,

குளம் கோடும் என்று இதுவும் உறுகோளோ?”⁷

ஏன்கிறாள். அரக்கருடன் போர் செய்யக் கருதினால் நீயும், உன் தம்பியும் நானும் ஆகிய நாம் முவரும் ஒன்று சேர்ந்து எதிர்த்து அப்போர்க்களத்தினை குருதிக் குளமாக்குவோம், என உரைக்கிறாள். இதன் வழி தான் எந்த விதத்திலும் உங்களுக்கு சளைத்தவனில்லை என விளக்குகிறாள்.

வஞ்ச மொழி கூறி வசமாக்கள்

தன் கணவனைக் கொன்றதினைப் பழி தீர்க்க எண்ணியும் இராவண வதம் இராமனால் நடந்தேற வேண்டும் என்பதினைக் கருதியும் சூர்ப்பனகை தம் மதியுக்கதினால் இராவணனது மனத்தினில் சீதையைப் பற்றிய கற்பனையை தம் வார்த்தைகளின் வழி உருவகப் படுத்திக் காட்டி இராவணனையே மதி இழக்கச் செய்யும் அளவிற்்கு எடுத்துக் கூறுகிறாள்.

“பல் ஓக்கும் முத்து என்றலும்,

பவளத்தை இதழ் என்றலும்,

சொல் ஓக்கும் பொருள் ஒவ்வாதால்

சொல்லலாம் உவமை உண்டோ?”⁸

என்று சீதை சொல்வதற்க்கு உவமையே இல்லாத தன்மை உடையவள் என்கிறாள். கம்பரே சீதையை குறித்து குறிப்பிடுகையில் கூட இல்லாத வருணனையை சூர்ப்பனகையின் வழி கம்பர் பேச வைக்கிறார்.

இராவணனை தம் வஞ்சத்தில் விழ வைக்க தேர்ந்தெடுத்த சொற்களைக் கொண்டு தன் பேச்சால் இராவணனையே வசமாக்குகிறாள். பெண்தான் எண்ணியதை முடிக்க எத்தனை பெரிய வீரனையும் தம் பேச்சுத் திறத்தாலே மனத்தினை மாற்றி தம் வசப்படுத்துகிறாள் என்பது புலனாகிறது.

முடிவுரை

கம்பர் படைத்த சூர்ப்பனகை அறிவும், ஆற்றலும் மிக்கவள், அன்பானவள், மென்மையானவள் சகோதர ரூபத்தில் விதி அவள் மகிழ்ச்சியான வாழ்வில் சூறாவளியை ஏற்படுத்தி விட்டது.

சூர்ப்பனகையின் பதி பக்தியே அவளை எதிர்நிலையில் நிற்க வைத்துபழி தீர்க்கும் எண்ணம் தோன்ற காரணமாகியது.

கம்பர் காமம் செப்புதல் பெண்ணின் அழகு அன்று என்னும் தமிழர் மரபினை எடுத்துக்காட்டி மேலும் அதனை தகர்த்தெரியும் விதமாக சூர்ப்பனகை தம் காதலை வெளிப்படுத்துமாறு பேச வைத்தும் புரட்சி செய்துள்ளார்

பெண் போர்க்களத்தில் போரிட்டு ஆணுக்கு நிகராக அரக்கர்களை கொன்று குவிப்பேன் என்று உரைக்கும் செய்தியினையும் சூர்ப்பனகையின் வழி விளக்குகின்றார்.

தான் எண்ணியதை முடிக்க தம் சூழ்ச்சியாலே மதியுகத்தாலே முடித்துக் காட்டும் திராணியும் பெண்ணுக்கு உள்ளது என்பதனையும் விளக்குகிறார்

இங்ஙனம் இராவண வதம் நடக்க வேண்டும் என்பதற்கு காரணமாக இருந்தவள் சூர்ப்பனகை தன்னையொத்த பெண்ணான சீதையின் துயரை எண்ணாது பழி வாங்குதல் ஒன்றையே பெரிதாக நினைத்தமையால் இன்றளவும் எதிர்மறை குணசித்திரமாகவே அறியப்படுகிறாள் சூர்ப்பனகை. நல்லவையும் அல்லவையும் இணைந்தது தான் மனிதர்கள். தீமை என்பதினை கைக்கொண்டதால் இன்றளவும் தவறான முன்னுதாரணமாக சூர்ப்பனகை அறியப்படுகிறாள்.

அடிக்குறிப்பு

1. கம்பன் அறநிலை-ஸ்ரீ இராமாவதாரம் ப-165
2. கம்பன் அறநிலை-ஸ்ரீ இராமாவதாரம் ப-165
3. மேலது ப-140
4. மேலது ப-175
5. மேலது ப-175
6. மேலது ப-246
7. மேலது ப-246
8. மேலது ப-411

துணைநூற்பட்டியல்

1. கம்பன் அறநிலை - இராமாயணம், ஸ்ரீஇராம அவதாரம், கம்பன் டிரஸ்ட், மணி மேனிலைப்பள்ளி வளாகம், கோவை-37
2. அ.ச. ஞான சம்பந்தன் - இராவணன் மாட்சியும் வீழ்ச்சியும் கங்கை புத்தக நிலையம் 13, தீனதயாளு தெரு தி, நகர், சென்னை-600017